

2. *Baudrillard J.* Symbolic Exchange and Death. М.: Dobrosvet, 2000. 387 s.
3. *Kant I.* Answering the Question: What Is Enlightenment // *Kant I* Collected Works in 8 vol. Vol. 8. М.: Choro, 1994. S. 29—37.
4. *Osipov Yu.M.* Epokha Postmoderna. V trekh chastyakh. М.: TEIS, 2004. 336 s.
5. *Habermas J.* The philosophical discourse of modernity: twelve lectures. М.: Ves' Mir, 2003. 416 s.
6. *Khofshadtter D.R.* Gedel', Esher, Bakh: Eta beskonechnaya girlyanda. Samara: Bakhrakh-M, 2001. 752 s.
7. *Chepyuk O.* Ekonomika bez cheloveka: genezis pustoty. N. Novgorod: National Research Nizhny Novgorod State University named after N.I. Lobachevsky, 2020. 209 s.

В.В. БЕЛКИН

**Криптовалюты — «проклятая доля» цифровой эпохи:
экономика растраты в социальной философии Жоржа Батая***

Аннотация. Статья осуществляет социально-философский анализ криптоэкономики через творческую интерпретацию концепции «проклятой доли» Жоржа Батая и теории циркуляции сущностных сил человека, разработанной в Пермской школе философии. Доказывается, что такие явления, как майнинг на proof-of-work, мем-коины и NFT, являются не аномалией, а имманентной формой растраты (*dépense*) избыточных ресурсов позднего капитализма, облеченной в алгоритмические формы. Криптоэкономика интерпретируется как новый ритуальный комплекс, создающий цифровое сакральное (децентрализация, доверие к коду) и утверждающий новые иерархии алгоритмического суверенитета. С позиции диалектики родовой и индивидуальной сущности человека и теории циркуляции сущностных сил человека демонстрируется, как растрата в криптосфере приводит к системному искажению цикла человеческой самореализации, превращая деятельность в инструмент усиления онтологического отчуждения.

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Белкин В.В. Криптовалюты — «проклятая доля» цифровой эпохи: экономика растраты в социальной философии Жоржа Батая // Философия хозяйства. 2025. № 6. С. 212—227. DOI:

Ключевые слова: проклятая доля, растрата, криптоэкономика, Жорж Батай, Пермская философская школа, сущностные силы человека, поздний капитализм, отчуждение, сакральное, майнинг, NFT, суверенитет, цифровой потлач.

Abstract. The article provides a socio-philosophical analysis of the crypto economy through a synthesis of Georges Bataille's concept of «the accursed share» and theory of the circulation of human essential forces developed at the Perm School of Philosophy. It is argued that phenomena such as proof-of-work mining, meme-coins, and NFTs are not anomalies but an immanent form of expenditure (*dépense*) of the late capitalism's excess resources, clothed in algorithmic forms. The crypto economy is interpreted as a new ritual complex that creates a digital sacred (decentralization, trust in code) and asserts new hierarchies of algorithmic sovereignty. From the perspective of the dialectic of the generic and individual essence of man and the theory of the circulation of essential human forces, it is demonstrated how waste in the cryptosphere leads to a systemic distortion of the cycle of human self-realization, turning activity into an instrument for strengthening ontological alienation.

Keywords: the accursed share, expenditure, crypto economy, Georges Bataille, Perm School of Philosophy, human essential forces, late capitalism, alienation, the sacred, mining, NFT, sovereignty, digital potlatch.

УДК 1:316,
ББК 60.02.

На рубеже второго и третьего десятилетий XXI в. цифровая экономика стала свидетелем беспрецедентного по своему масштабу и характеру феномена — стремительного взлета и институционализации криптовалют и основанных на блокчейне активов. Парадоксальным образом данный феномен существует в состоянии фундаментального внутреннего противоречия. С одной стороны, он легитимируется дискурсом утилитарности, эффективности и технологического прогресса: криптоактивы позиционируются как инструмент финансовой инклюзивности, децентрализации власти, создания принципиально новых систем доверия (*trustless-систем*) и оптимизации глобальных расчетов. С другой стороны, эмпирическая реальность криптоэкономики демонстрирует шокирующую иррациональность и расточительность. Колоссальные энергозатраты майнинга Bitcoin, сравниваемые с потреблением целых стран; спекулятивные пузыри вокруг мем-коинов, чья стоимость зиждется ис-

ключительно на интернет-культуре и абсурде; многомиллионные транзакции за цифровые изображения (NFT), которые можно бесплатно скопировать; регулярные катастрофические обвалы проектов-«однодневок» — все это указывает на то, что логика традиционной экономической рациональности и накопления ресурсов здесь если и работает, то претерпевает радикальные трансформации. Это противоречие между декларируемой утилитарностью и очевидной растратой требует не технологического или экономического, но, прежде всего, социально-философского осмысления.

Основная идея, или гипотеза, данной статьи состоит в том, что криптоэкономика в ее наиболее спекулятивных и энергозатратных проявлениях является прямой и закономерной проекцией в цифровую эпоху концепции «проклятой доли» (*la part maudite*), разработанной французским философом левого толка Жоржем Батаем. Под влиянием идей К. Маркса об отчуждении труда и опредмечивании его в капитале Батай пишет свою известную работу «Проклятая часть» [1]. Согласно Батаю, любая живая система производит избыток энергии, который не может быть продуктивно потреблен и потому должен быть безвозмездно растратчен — через жертвоприношения, войны, монументальное искусство или роскошь, дабы система могла сохранять динамическое равновесие. Жизнь, по Батаю, существует не для того, чтобы ее сохраняли, а для того, чтобы ее растрчивали. Мы предполагаем, что криптоэкономика, особенно в таких ее формах, как майнинг на *proof-of-work*, мем-коины и NFT, стала новым, алгоритмически опосредованным ритуалом растраты избыточного капитала, вычислительных мощностей и человеческого внимания, накопленных в системе позднего капитализма. Она выступает не аномалией, а имманентным механизмом «сброса» напряжения, порождаемого самим процессом гиперпродукции и накопления.

Целью статьи является социально-философский анализ криптоэкономики сквозь призму теории «проклятой доли» Ж. Батая. Для достижения этой цели ставятся следующие задачи: 1) реконструировать ключевые положения батаевской концепции всеобщей экономики и растраты; 2) проанализировать конкретные практики криптоэкономики (майнинг, спекуляции, мем-коины) как формы современной «проклятой доли»; 3) выявить сакральный и ритуальный аспекты этих практик; 4) используя концепцию циркуляции сущностных сил человека К.В. Прокументика, показать, как растрата в криптосфере не просто уничтожает избыток, но и системно искажает процесс человеческой самореализации; 5) синтезировать выводы, показав, что криптоэкономика является закономерным этапом в развитии экономики растраты. Структура статьи следует данной логике: от теоретического фундамента — через

эмпирический анализ — к критической интерпретации и синтезу, что позволяет последовательно обосновать выдвинутую гипотезу.

«Всеобщая экономика» Жоржа Батая

Фундаментальной основой для предлагаемого в данной статье анализа криптоэкономики служит концепция «всеобщей экономики» французского философа и антрополога Жоржа Батая, центральное место в которой занимает теория «проклятой доли». Если классическая политическая экономия, начиная с Адама Смита [9] и Давида Рикардо [8], рассматривает хозяйственную жизнь как «ограниченную экономику», замкнутую на производстве, обмене и накоплении полезных благ, направленном на удовлетворение потребностей, то Батай предлагает радикально иной взгляд, утверждая, что истинный двигатель экономических и, шире, исторических процессов — не дефицит, а, напротив, *избыток* производимой обществом энергии, и ключевой проблемой становится не производство, а *растрата* этого избытка. Этот избыток, который не может быть утилизирован для дальнейшего роста системы, Батай и называет «проклятой долей» (*la part maudite*). «Проклятость» этой доли заключается в ее роковой неизбежности: энергия должна быть израсходована, растратена безвозмездно, иначе ее накопление приведет к разрушительным последствиям для самой системы — взрывообразной разрядке в форме катастрофических войн или революций. Таким образом, суть «всеобщей экономики» — это изучение путей и форм этой неизбежной растраты излишков на уровне всего человечества и биосферы.

Центральным понятием, описывающим способы расходования «проклятой доли», является *dépense* — безвозмездная растрата, трата, не предполагающая какой-либо компенсации или выгоды, трата ради самой траты. В противоположность утилитарному потреблению, растрата является непродуктивной, она изымает ресурсы из цикла накопления и прироста. Именно в актах чистой растраты, по Батаю, человек обретает свой *суверенитет* — свободу от утилитарного диктата полезности и выгоды.

Историко-антропологический анализ предоставляет множество примеров таких практик. Наиболее ярким из них является институт *потлача*, существовавший у индейцев тихоокеанского побережья Северной Америки. Во время потлача вожди, знатные и авторитетные войны соперничали в статусе, демонстративно уничтожая или раздаривая огромные богатства — утварь, лодки, одеяла, умерщвляли сотни рабов. Целью было не приобретение, а символическое утверждение превосходства через акт наивысшей растраты, способной опозорить противника, который не мог ответить таким же объемом бессмысленных иррациональных

трат. Другим архаическим примером являются жертвоприношения, где уничтожению (богам в дар) предавались ценнейшие ресурсы — урожай, скот, а в крайних формах, как у ацтеков, и человеческие жизни. Жертвоприношение было способом вернуть богам избыток энергии, полученный от них, дабы восстановить космический порядок.

С развитием цивилизации формы растраты менялись, но не исчезали. Войны, с их колоссальным уничтожением материальных и человеческих ресурсов, Батай рассматривает как одну из самых чудовищных и неизбежных форм «сброса» накопленного избытка. Однако растрата может принимать и продуктивные, возвышенные формы, не связанные с прямым насилием и разрушением. Строительство гигантских культовых сооружений — соборов, пирамид, не несущих утилитарной функции, создание произведений искусства, роскошь и гигантские празднества — все это также служило каналами для отвода «проклятой доли». Общим для всех этих практик является их принадлежность к сфере *сакрального*. Батай проводит четкое разделение между *профанным* миром — миром полезного, продуктивного, подчиненного логике накопления и миром *сакрального* — миром суверенной траты, насилия, экстаза и табу, где нарушаются привычные законы профанной экономики. Сакральное одновременно ужасает и притягивает, оно является запретным и желанным. Именно в сакральной сфере через акты растраты общество не только избавляется от излишков, но и переживает коллективный транс, утверждает свои символические ценности и иерархии. Таким образом, теория Батая предлагает рассматривать историю человечества не как линейный прогресс рациональности и накопления, а как диалектику профанного и сакрального, накопления и растраты, где иррациональная *dépense* является не пережитком прошлого, а конституирующим основанием социального порядка. Этот теоретический инструментарий позволяет по-новому взглянуть на кажущуюся иррациональность современных экономических феноменов, в частности криптоэкономики, увидев в них не аномалию, а новейшую форму древнего, онтологически обусловленного процесса растраты избытка.

Криптоэкономика как система растраты: эмпирический анализ

Криптоэкономика, при всей ее технологической новизне, представляет богатейший эмпирический материал для демонстрации действия описанных Батаем механизмов растраты. Ее наиболее яркие проявления не просто случайны, но системны и выступают прямым воплощением «проклятой доли» в цифровую эпоху, принимая форму современного жертвоприношения, цифрового потлача и бессмысленного разрушения.

Майнинг криптовалют в данном контексте представляется как жертвоприношение чистой энергии. Наиболее наглядным и физически осязаемым примером батаевской растраты является майнинг на алгоритме Proof-of-Work (PoW), лежащий в основе Bitcoin и ряда других криптовалют. Его суть заключается не в решении полезных научных задач, а в проведении триллионов вычислений для подбора хэша — криптографической подписи блока. Эти вычисления не несут в себе внутренней ценности; их единственная цель — доказать, что майнер затратил реальные, измеримые ресурсы, в первую очередь электроэнергию. Энергия, которая могла бы быть направлена на отопление жилищ, работу больниц или производство товаров, целенаправленно и демонстративно превращается в тепло и математический результат, не имеющий утилитарного применения вне самого протокола.

Энергопотребление сети Bitcoin, по разным оценкам, сопоставимо с потреблением целых стран, таких как Аргентина или Норвегия. Этот процесс представляет собой чистейшую, рафинированную и технологически совершенную на данный момент форму *dépense* — безвозмездной траты. Это цифровое жертвоприношение, где в качестве жертвы выступают гигаватты энергии и вычислительные мощности. Как и в архаических ритуалах, ценность рождается не из полезности действия, а из самого факта уничтожения ценного ресурса. Особенно примечательно, что доверие к сети и стоимость биткоина являются прямым продуктом этой гигантской растраты, что полностью соответствует батаевской логике: священное (децентрализованное доверие) рождается через акт жертвенной траты. Таким образом, вера основывается на растрате, которая, выполняя фактически функцию психологической легитимации ценности криптоманет, уже не представляется такой бессмысленной. Оказывается, что все-таки вера нуждается в материальном подтверждении. Бенджамин Браттон, прямо связывая майнинг с жертвоприношением, и называет Блокчейн «теологией вычислений» [10].

Если майнинг — это жертвоприношение, то рынок мем-коинов и NFT — это современная версия потлача. Мем-коины, такие как Dogecoin или Shiba Inu, изначально лишены какой-либо утилитарной ценности или технологической инновационности. Их стоимость на 100% определяется культурным нарративом, иронией, сообществом и, в конечном счете, способностью инвесторов демонстративно растрачивать капитал на чистейший абсурд. Покупка таких активов — это акт символического участия в общем празднике, жесте, утверждающем принадлежность к «цифровому племени», ежегодно проводящем свою литургию на фестивале «Burning man», где идеология цифрового сообщества проходит «обкатку» в физическом мире. Это соревнование в том, кто больше готов

«сжечь» денег ради шутки, что является прямой калькой с соревнований вождей во время потлача. Еще более показательны NFT (невзаимозаменяемые токены). Покупка уникального цифрового сертификата на изображение, которое можно бесконечно копировать, есть акт чистойшей, ничем не опосредованной растраты. Покупатель платит не за полезность (изображение доступно всем), а за право символического присвоения, за статус, за демонстрацию своей способности участвовать в этом ритуале. Ценность возникает исключительно из коллективной веры, подпитываемой самим актом растраты. Рекордные суммы, уплачиваемые за такие токены, — это и есть механизм потлача, где статус обретается через самое масштабное и демонстративное уничтожение богатства (в данном случае конвертированного в Ethereum или другую валюту).

Динамика крипторынка с его цикличными пузырями и обвалами представляет собой процесс периодической катаклизмической растраты. Крах таких экосистем, как TerraLUNA, или банкротство гигантских фондов и бирж, как FTX, — это не случайные сбои, а системные события, выполняющие функцию «сброса» накопленного избытка. В моменты спекулятивной лихорадки капитал стремительно накапливается в отдельных активах, создавая финансовую сверхновую. Его последующий коллапс — это моментальное и тотальное уничтожение сотен миллиардов долларов виртуальной стоимости. С точки зрения профанной экономики это трагедия и крах. С точки зрения всеобщей экономики Батая — это ритуал очищения, необходимый для вывода системы из состояния неустойчивого перенапряжения. Эти крахи являются аналогом архаических войн или революций — ужасающих, но необходимых форм расходования «проклятой доли». Спекуляция же выступает повседневным, растянутым во времени ритуалом, где тысячи участников растрачивают свои ресурсы (капитал, время, эмоциональную энергию) в надежде на прибыль, которая, по законам жанра, достанется лишь немногим. Это добровольное участие в лотерее, где ставкой является растрата, а выигрышем — право продолжить игру. Таким образом, криптоэкономика институционализировала и вывела на новый уровень древние механизмы растраты, облачив их в алгоритмические одежды, но оставив их сущность неизменной: уничтожение избытка остается фундаментальным и неустраняемым принципом ее существования.

Криптоэкономика, при всей своей технологической современности, демонстрирует архаичные, почти мифологические черты, которые находят точное объяснение в рамках батаевской оппозиции сакрального и профанного. Ее внутренняя логика и культурный код выстраиваются

вокруг новой формы священного, где алгоритмы заменяют божественный закон, децентрализация становится догмой, а ключевые фигуры обретают статус сакральных или проклятых суверенов.

Вера в священные алгоритмы и децентрализацию с подчас ужасающей ясностью начинает выглядеть как новая религия. Ядром криптокультуры является глубокая, почти религиозная вера в сакральность кода и децентрализации. Это проявляется в создании своеобразного культового дискурса. Протоколы (биткоин, эфириум) наделяются свойствами божественного откровения — они неизменны (догматичны), неподконтрольны людям (трансцендентны) и являются источником истины и доверия. Децентрализация становится высшей ценностью, объектом стремления и веры, своего рода «спасением» от коррумпированного и несовершенного централизованного мира традиционных финансов и государств. Децентрализация дает иллюзию выхода за пределы контроля прежних властных дискурсов — государственных суверенитетов и мировых финансовых институтов. Здесь мы снова встречаемся с терминологией Батая, который связывал трансгрессию с нарушением или преодолением пределов и запретов общества, особенно в сферах смерти и сексуальности. Это не просто выход за границы, а фундаментальный аспект человеческого опыта, который ведет к самопреодолению и поиску смысла, часто проявляясь в виде ритуального нарушения табу. Идеи цифрового бессмертия обсуждаются уже не первое десятилетие

Однако выход за пределы контроля есть чистейшей воды иллюзия. протоколы криптовалют не менее тоталитарны, нежели привычные формы контроля предыдущей, аналоговой эпохи. Карла Л. Рейес утверждает, что «код как закон» — это подсистема правовых норм внутри правовой системы [10, 135].

В свою очередь, Александр Гэллоуэй (Alexander Galloway) в своей книге обосновывает идею о том, протокол — это форма управления, которая отрицает, что она является формой управления, чем помогает критиковать миф о децентрализации, показывая, что растрата энергии может быть формой поддержания новой, алгоритмической власти [11].

Он однозначно указывает на то, что «основополагающим принципом сети является контроль, а не свобода. Контроль существовал с самого начала. Возможно, это другой тип контроля, чем мы привыкли видеть. Это тип контроля, основанный на открытости, вовлеченности, универсализме и гибкости. Это контроль, основанный на высоком уровне технической организации (протоколе), а не на том или ином ограничении свободы личности или принятии решений (фашизме)» [11, 142].

Дэвид Голумбия также однозначно указывает на то, что криптовалюта далеко политически не нейтральна и, в частности, биткоин — идеологический, фундаментально консервативный проект, направленный на укрепление неолиберальных ценностей через их мистификацию в программном коде [12, 12].

Ритуалы этой религии — «теологии вычислений», как метко назвал этот феномен Бенджамин Браттон [10], — майнинг и транзакции. Майнинг, как было показано, является жертвоприношением, а каждая подписанная транзакция — актом подтверждения веры в непогрешимость сети. Даже экосистема децентрализованных приложений (DeFi, NFT) строится по принципу сакральной иерархии: есть «канонические» протоколы и смарт-контракты, а есть «еретические» форки и скамы. Сообщество адептов объединено общей верой, своим языком (хайп, FOMO, FUD, GM) и эсхатологической надеждой на «гикс» — массовое принятие, которое наступит как мессианское время. Эти термины работают как механизмы создания сакрального пространства в криптосреде.

Таким образом, криптосфера формирует полноценный сакральный универсум внутри профанного мира традиционной экономики, предлагая своим последователям не просто финансовые инструменты, а целостное мировоззрение и систему смыслов.

Центральной мифологической фигурой этого универсума является анонимный создатель биткоина — Сатоши Накамото. Его фигура обладает всеми атрибутами сакральной амбивалентности, описанной Батаем: она одновременно вызывает благоговение и ужас, является святой, и проклятой. Сатоши — это мессия, принесший новое учение (White Paper) и сотворивший мир (Genesis Block), но затем удалившийся от дел, оставив после себя лишь миф. Его анонимность есть форма трансцендентности; он вездесущ (его псевдоним знают все) и нигде не локализован (его истинная личность неизвестна). Это делает его идеальной проекционной поверхностью для любых нарративов сообщества. В то же время он — козел отпущения (pharmakos). В периоды кризисов и падений рынка его фигура может становиться объектом критики и насмешек — именно его творение обвиняют в экологическом вреде, спекулятивности и нестабильности. Он несет на себе бремя вины за все «грехи» системы. Эта двойственность (сакральное/проклятое, творец/отступник) является классическим признаком мифологического основателя, чья сила проистекает именно из его ухода и таинственности, что позволяет системе существовать автономно от своего создателя.

Если Сатоши — это божество-демиург, то крупные держатели активов, «киты» — это новые цифровые суверены, в батаевском понимании.

Их суверенитет определяется не политической властью, а способностью к демонстративной, безвозмездной растрате, которая утверждает их статус и власть над системой.

Они действуют в логике потлача: масштабная покупка или, что еще показательнее, «сжигание» (безвозвратное уничтожение) огромного количества токенов — это жест, призванный продемонстрировать их абсолютную свободу от профанной логики накопления ради выгоды. Они могут манипулировать рынком, порождая своими действиями FOMO (страх упустить выгоду) или FUD (страх, неопределенность, сомнение) среди «плебса» — рядовых участников. Их богатство является не просто денежным, а символическим капиталом, конвертированным во влияние внутри сообщества. Их твиты становятся пророчествами, их действия — ритуалами, подчиняющими себе всю экосистему. Однако их суверенитет, как и в архаических обществах, непрочен. Они вынуждены постоянно подтверждать его новыми актами растраты и демонстрации силы, рискуя в любой момент быть низвергнутыми другими «китами» или коллективным гневом сообщества в момент краха. Таким образом, криптоэкономика не отменяет, а транслирует в цифровой сферу древнейшие социальные механизмы создания сакрального, формирования культа основателя и утверждения суверенной власти через акты чистой, непродуктивной траты.

Критика и возражения

Критический анализ криптоэкономики через призму «проклятой доли» неизбежно сталкивается с контраргументами, основанными на логике утилитаризма и технократического прогрессивизма. Однако их рассмотрение лишь позволяет углубить и усилить основной тезис, выводя его на уровень анализа трансформации самой человеческой деятельности.

Главным возражением против интерпретации криптоэкономики как системы растраты является аргумент о «временных издержках». С этой точки зрения, энергозатратный майнинг, спекулятивные пузыри и прочие «перекосы» воспринимаются как неизбежные, преходящие «costs of adoption» на пути к технологической революции. Сторонники этой позиции утверждают, что Proof-of-Work — это лишь первый, несовершенный шаг, уже сменяемый более экологичными алгоритмами (Proof-of-Stake), а иррациональность мем-коинов — побочный продукт свободного рынка, который в конечном итоге будет вытеснен «полезными» проектами в сфере DeFi, Web3 и цифровой идентичности. В этом нарративе растрата предстает как досадная, но временная аномалия, которая будет преодолена по мере созревания технологии и ее интеграции

в «нормальную» экономику, где возобладает принцип утилитарной полезности.

Данному технооптимизму может быть противопоставлен более радикальный взгляд, синтезирующий Батая и Маркса. С батаевской точки зрения, растрата не является «издержкой»; она конститутивна для системы. Именно гигантские энергозатраты майнинга создают ореол сакральности и неоспоримого доверия вокруг биткоина, подобно тому как затраты на строительство соборов утверждали могущество Церкви. Это не побочный эффект, а фундаментальное условие возникновения ценности в этой системе. Марксистский анализ добавляет к этому понятие отчуждения. «Самоотчуждение человека от себя и от природы проявляется в том, что продукт его труда, его опредмеченная сущностная сила противостоит ему как нечто чуждое, как независимая от производителя сила» [7, 564]. Деятельность майнера или спекулянта отчуждена от своей человеческой сущности: она направлена не на целостное развитие человека и преобразование мира, а на поддержание и приумножение абстрактной, самодовлеющей системы криптовалют, которая подчиняет себе своего создателя. Таким образом, растрата является не внешним изъяном, а внутренним принципом, механизмом, порождающим и поддерживающим эту новую форму отчуждения.

Концепция сущностных сил человека (ССЧ), разработанная К.В. Прозументиком [6] на базе трудов ученых Пермской философской школы [5], позволяет перевести эту критику на онтологический уровень, показав, как криптоэкономика не просто растрчивает ресурсы, но системно искажает цикл человеческой самореализации. Согласно Прозументику, любая сущностная сила реализуется в пяти взаимосвязанных модусах: *в-себе* (потенция), *вовне-себя* (деятельность, интенция), *для-другого* (опредмечивание), *через-другого* (ретенция, влияние среды) и *для-себя* (распредмечивание, присвоение, обогащение субъекта).

В майнинге цикл ССЧ радикально усекается и извращается. *Деятельность* (сила *вовне-себя*) майнера направлена не на создание общественно значимого предмета, а на решение бессмысленной, с человеческой точки зрения, математической задачи. Результат этой деятельности — нахождение хэша — является опредмечиванием (*для-другого*), но не в форме обогащения культуры, а в форме подтверждения работы для алгоритма. Этот предмет не подлежит полноценному *распредмечиванию* и *присвоению* (*для-себя*) как содержательное богатство, он лишь приносит вознаграждение. Цикл замыкается не на развитии человеческих способностей, а на поддержании функционирования машины. Сущностная сила человека не обогащается, а инвестируется в воспроизводство чуждой, нечеловеческой, неживой системы.

Деятельность спекулянта застревает на самых примитивных уровнях мотивационно-побудительного и чувственно-деятельностного регистров ССЧ. *Потребности и интересы* (мотивационный уровень) сводятся к азартному стремлению к прибыли. *Чувственность* (чувственно-деятельностный уровень) не развивается в «человеческую, общественную чувственность», а, напротив, оголяется до животных реакций страха FUD — Fear, Uncertainty and Doubt, «страх, неуверенность, сомнение», и FOMO — Fear of Missing Out, «боязнь упустить выгоду». Цикл ССЧ не проходит полноценного опосредования, не поднимается до уровня созидательного опредмечивания и культурного распредмечивания. Это регрессивная трата человеческой энергии, блокирующая ее восхождение к более сложным и содержательным формам (моральным, эстетическим, интегральным).

NFT как симулякр опредмечивания/распредмечивания: NFT создает иллюзию полноценного цикла. Художник *опредмечивает* свое творчество в токене (*для-другого*), а покупатель, как кажется, *распредмечивает* его, присваивая как «уникальный» цифровой актив (*для-себя*). Однако это симулякр, который, как известно, есть «не то, что скрывает истину, — это истина, которая скрывает, что ее нет. Симулякр и есть истина» [2, 193]. Таким образом, оказывается, что растрата ресурсов через мем-коины и NFT как чистая симуляция и есть конечная «истина» процесса.

Уникальность искусственна и основана на консенсусе, а не на реальном преобразовании материала. Присвоение не обогащает внутренний мир субъекта новыми смыслами и способностями, а лишь наделяет его абстрактным правом собственности на запись в реестре. Цикл ССЧ имитируется, но его суть — диалектическое взаимодействие субъекта и мира через созидание и освоение культуры — выхолщивается, подменяясь чисто экономическим актом купли-продажи статуса.

Растрата как принцип отчуждения

Синтез двух подходов позволяет сделать окончательный вывод. Батай предоставляет макроэкономическое и антропологическое обоснование: криптоэкономика — это исторически обусловленная форма сброса «проклятой доли» избыточного капитала и энергии в цифровую эпоху. Прозументик предлагает микроуровневый, онтологический анализ: эта растрата осуществляется через системное искажение и перехват циркуляции сущностных сил человека.

Криптоэкономика не просто безвозмездно уничтожает избыток, как это делали архаические празднества. Она создает целый аппарат, который направляет человеческую деятельность (силу *вовне-себя*) в русло,

искусственно прерывающее ее естественный цикл. Этот аппарат предлагает суррогатные формы опредмечивания и распределмечивания, которые не ведут к развитию родовой сущности человека, а, напротив, отчуждают его деятельность, замыкая ее на воспроизводство самой системы растраты.

Таким образом, растрата в криптоэкономике — это не побочный эффект, а имманентный принцип работы и конечная цель данного аппарата. Он функционирует, систематически отклоняя человеческую деятельность от содержательного, преобразующего мир и самого человека диалога и переводя ее в режим непродуктивного, но бесконечно воспроизводимого жертвоприношения, будь то жертва энергии, времени, творческого потенциала или финансовых ресурсов. Криптоэкономика, таким образом, предстает не просто новой индустрией, а машиной по генерации онтологически ущербных форм человеческой деятельности, маскирующей эту ущербность под флером технологического прогресса и финансовой свободы.

Заключение

Проведенный анализ позволяет сформулировать ряд выводов, обобщающих социально-философское осмысление феномена криптоэкономики через призму концепции «проклятой доли» Жоржа Батая и теории циркуляции сущностных сил человека К.В. Прокументика.

Основной тезис исследования заключается в том, что криптоэкономика представляет собой не аномалию или временное отклонение, а закономерную и имманентную форму проявления «проклятой доли» в условиях постиндустриального, цифрового общества. Если традиционный индустриальный капитализм порождал избыток материальных товаров, требующий растраты через войны или кризисы перепроизводства, то современность характеризуется избытком вычислительных мощностей, финансового капитала и человеческого внимания. Криптоэкономика, со своим энергоемким майнингом, спекулятивными пузырями и культурой мем-коинов, возникает как функциональный механизм сброса этого нового вида избытка. Она является не просто технологическим новшеством, но современным ритуальным комплексом, выполняющим ту же архаическую функцию, что и жертвоприношение или потлач: безвозмездная растрата излишков конституирует социальный порядок, утверждает новые формы сакрального (децентрализация, алгоритмическое доверие) и создает иерархии цифрового суверенитета.

Более того, как показал анализ через концепцию Прокументика, данная растрата носит не только макроэкономический, но и глубоко ан-

тропологический характер. Криптосистемы не просто уничтожают избыточную энергию, но и выступают мощным аппаратом по перехвату и системному искажению циркуляции сущностных сил человека. Деятельность майнера, спекулянта или создателя NFT оказывается замкнутой на воспроизводство самой системы растраты, что прерывает естественный цикл человеческой самореализации (опредмечивание — распредмечивание) и ведет к регрессу от сложных, содержательных форм деятельности к примитивным, анимальным реакциям стяжания и азарта. Как писал еще Маршалл Маклюэн, «Средство коммуникации и есть сообщение» [3, 7], что позволяет нам утверждать, что сообщение блокчейна — это не децентрализация, а и есть сама растрата, форма и есть содержание. Таким образом, растрата предстает не побочным эффектом, а онтологическим принципом, на котором основано функционирование данного цифрового аппарата.

Перспективы дальнейшей работы видятся в философско-правовом исследовании децентрализованных автономных организаций (ДАО), которые могут рассматриваться как попытка институционализации новой, алгоритмической формы коллективного суверенитета, основанной на ритуале совместной растраты ресурсов для принятия решений.

В заключение необходимо отметить что, криптоэкономика подтверждает правоту базовой интуиции Батая: человечество не может существовать в рамках одной лишь логики накопления и утилитарной полезности. Избыток требует выхода, и если общество не находит позитивных, творческих форм его растраты (искусство, празднество, щедрость), то избыток неизбежно находит себе выход в негативных, деструктивных или, как в случае с криптосистемами, в онтологически ущербных формах, которые, маскируясь под технологический прогресс, на деле являются древними как мир ритуалами жертвоприношения, облеченными в новые, цифровые одежды.

Литература

1. *Батай Ж.* Проклятая часть. Опыт общей экономики // Батай Ж. Проклятая часть: Сакральная социология / Пер. с фр., сост. С.И. Зенкин. М.: Ладомир, 2006. 738 с.
2. *Бодрийяр Ж.* Символический обмен и смерть / Пер. с фр. С.Н. Зенкина. М.: Добросвет, 2000. 387 с.
3. *Маклюэн М.* Понимание медиа: внешние расширения человека / Пер. В. Николаева. М.: Гиперборей, 2007. 462 с.

4. Маркс К. Экономическо-философские рукописи 1844 года // Маркс К., Энгельс Ф. Из ранних произведений. М.: Госполитиздат, 1956. С. 517—642.

5. Преображенский Г.М. Пермская университетская школа научной философии / Г.М. Преображенский, К.В. Прозументик // Vox. Философский журнал. 2022. Т. 18. № 38. С. 88—132. DOI 10.37769/2077-6608-2022-38 4. EDN RAOLWD.

6. Прозументик К.В. Сущностные силы человека: структура и уровни // Философия социальных коммуникаций. 2012. № 4 (21). С. 35—43. EDN PNOQAL.

7. Рейес Карла Л. (Не)корпоративное криптоуправление // Russian Journal of Economics and Law. 2021. № 1. С. 135—173.

8. Рикардо Д. Начала политической экономии. М., 1955. 360 с.

9. Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. М., 1962. 686 с.

10. Bratton B.H. The Stack: On Software and Sovereignty. Cambridge, MA: MIT Press, 2016. 502 p.

11. Galloway A.R. Protocol. How Control Exists after Decentralization. London, 2004. 286 p.

12. Golumbia D. The Politics of Bitcoin: Software as Right-Wing Extremism. Minneapolis: University of Minnesota Press, 2016. 216 p.

References

1. Bataj Zh. Proklyataya chast'. Opyt obshchej ekonomiki // Ba-taj Zh. Proklyataya chast': Sakral'naya sociologiya / Per. s fr., sost. S.I. Zenkin. M.: Ladomir, 2006. 738 s.

2. Bodriyar Zh. Simvolicheskij obmen i smert' / Per. s fr. S.N. Zenkina. M.: Dobrosvet, 2000. 387 s.

3. Maklyuen M. Ponimanie media: vneshnie rasshireniya che-loveka / Per. V. Nikolaeva. M.: Giperboreya, 2007. 462 s.

4. Marks K. Ekonomicheskoe-filosofskie rukopisi 1844 go-da // Marks K., Engel's F. Iz rannih proizvedenij. M.: Gospoli-tizdat, 1956. S. 517—642.

5. Preobrazhenskij G.M. Permskaya universitetskaya shkola nauchnoj filosofii / G.M. Preobrazhenskij, K.V. Prozumentik // Vox. Filosofskij zhurnal. 2022. Т. 18. № 38. С. 88—132. DOI 10.37769/2077-6608-2022-38 4. EDN RAOLWD.

6. Prozumentik K.V. Sushchnostnye sily cheloveka: struktura i urovni // Filosofiya social'nyh kommunikacij. 2012. № 4 (21). С. 35—43. EDN PNOQAL.

7. Rejes Karla L. (Ne)korporativnoe kriptoupravlenie // Russian Journal of Economics and Law. 2021. № 1. С. 135—173.

8. Rikardo D. Nachala politicheskoj ekonomii. M., 1955. 360 s.
9. Smit A. Issledovanie o prirode i prichinah bogatstva narodov. M., 1962. 686 s.

А.А. МИХАЛКИН

**Влияние экономической и цифровой трансформации на
идеологические процессы современного общества:
историко-материалистический подход***

Аннотация. Современное общество — продукт недавних трансформационных процессов, речь о которых пойдет в данной статье. Нам интересно рассмотреть не просто взаимосвязь экономики и идеологии, но и исследовать на примере современности, какое влияние на идеологию оказали обозначенные нами выше изменения. Немаловажную роль играет акцент на цифровизации как многогранном явлении, имеющем отражение в плоскости социального, политического, а также экономического и идеологического. В данной работе идеология рассматривается преимущественно во взаимоотношениях с экономикой и производством, в связи с чем возникает возможность продемонстрировать актуальность историко-материалистического метода в социально-философских исследованиях.

Ключевые слова: идеология, экономика, капитализм платформ, неолиберализм.

Abstract. Modern society is a product of recent transformational processes, which will be discussed in this article. It is interesting for us to consider not only the relationship between economics and ideology, but also to examine, using the example of modernity, the impact of the above-mentioned changes on ideology. An important role is played by the emphasis on digitalization, as a multifaceted phenomenon on the plane of social, political, including economic and ideological. In this work, ideology is considered primarily in its relationship with economics and production, which makes it possible to demonstrate the relevance of the historical-materialistic method in socio-philosophical research.

Keywords: ideology, economics, platform capitalism, neoliberalism.

* Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Михалкин А.А. Влияние экономической и цифровой трансформации на идеологические процессы современного общества: историко-материалистический подход // Философия хозяйства. 2025. № 6. С. 227—239. DOI: